

**PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB 17218/1 SKS
PRAKTIKUM I
DIVISI PINOPHYTA**

**OLEH
NIKMAH HIDAYAH
NIM. 180101111084**

**DOSEN PENGAMPU:
AGUSTINA AMBAR PERTIWI, M. PD.**

**ASISTEN DOSEN:
NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH
MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
JURUSAN TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
JANUARI 2020**

PRAKTIKUM I

DIVISI PINOPHYTA

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam kelompok Divisi Pinophyta

Tanggal/Hari : Rabu 29 Januari 2020

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin

A. ALAT DAN BAHAN

Alat :

1. Baki/nampan
2. Lup
3. Alat tulis
4. Pisau silet/cutter

Bahan :

1. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)
2. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.)
3. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

B. CARA KERJA

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari spesimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus): perdu, pohon, semak, atau terna
 - b. Periodisitasnya: annual, biennial, pireneal
 - c. Susunan akar: tunggag, serabut
 - d. Sifat-sifat batang: cara-cara percabangan (monopodial, sympodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, mamanjat, membelit dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.

- e. Sifat-sifat daun: daun tunggal atau majemuk (menjari, menyirip dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun/bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga: bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga, bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah: sejati atau semu
 - h. Sifat-sifat lain: kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi: tumbuhan lengkap, akar, batang/ranting, daun, bunga dan buah serta biji (jika ada)
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

C. TEOTRI DASAR

Pinophyta merupakan kelompok tumbuhan yang mempunyai kekhasan bijinya yang telanjang. Tumbuhan yang termasuk ke dalam Pinophyta bijinya tidak tumbuh di jaringan bakal buah. Pada saat terjadi fertilisasi, serbuk sari dari strobilus jantan akan berkecambah pada oval yang terbuka atau telanjang dan selanjutnya akan menembus jaringan oval (Campbell, 2003).

Pinophyta terdiri atas tumbuhan-tumbuhan yang berkayu, dengan bermacam-macam habitus. Kayunya berasal dari berkas-berkas pembuluh pengangkutan kolateral terbuka karena adanya kambium yang memperlihatkan pertumbuhan menebal sekunder. Bagian xylem tidak terdapat pembuluh-pembuluh kayu, bagian floem tidak terdapat sel-sel pengiring (Tjitrosoepomo, 2010).

Divisi Pinophyta di daerah tropis ada tiga kelas, yaitu Cycadopsida, Coniferopsida, dan Gnetopsida. Sedangkan Ginkgopsida, hanya ditemukan di

daerah Subtropis. Cycadopsida diwakili oleh Ordo Cycadales, familinya Cycadaceae dan Zamiaceae. Coniferopsida dengan Ordonya Coniferales dengan beberapa family yaitu Pinaceae, Araucariaceae, dan Cupresaceae. Gnetopsida diwakili oleh Gnetales, Effedraceae, dan Welwitsiaceae.

Terdapat 3 ordo pada Pinophyta menurut tim dosen Phanerogamae UPI, yaitu:

1. Ordo Cycadales

Ordo Cycadales yang semula hanya memiliki satu familia (Cycadaceae) kini terdiri atas familia Cycadaceae dan Zamiaceae. Di dalam beberapa buku kedua familia tersebut sering disatukan. Di Kebun Raya Bogor kedua familia tersebut sudah dinyatakan terpisah. Pada umumnya ada kemiripan antara anggota Cycadaceae dengan anggota Zamiaceae yaitu strobilus betina terminalis dan tunggal, juga strobilus jantannya besar. Daun besar dengan duduk daun roset mirip daun paku tiang.

Gambar 1. *Cicas rumphii* Miq

(Sumber: Pixabay, 2020)

2. Ordo Coniferales

Familia dalam ordo Coniferales cukup banyak, tetapi semuanya memiliki kesamaan dalam bentuk strobilus sesuai namanya. Kebanyakan anggota Coniferales jarang menggugurkan daunnya sehingga dikenal dengan

"evergreen plant". Bentuk daun anggota Coniferales sangat bervariasi namun kebanyakan sempit dan mengalami perubahan bentuk berupa jarum, paku, sisik, pisau bermata dua. Mikrospora atau serbuk sarinya ringan, kecil, dan memiliki alat bantu hingga mudah diterbangkan angin.

3. Ordo Gnetales

Gnetaceae merupakan salah satu familia dalam Gnetales yang sangat berbeda penampakannya dari ordo yang lain. Kebanyakan anggota Gnetaceae memiliki habitus berupa liana. Ovulumnya lebih tertutup dibandingkan dengan ovulum familia lain dalam Pinophyta, tetapi mikropilnya tetap terbuka. Tumbuhan yang termasuk ke dalam Pinophyta mempunyai peran penting secara ekonomis, menarik secara biologi, dan sangat familier diantara semua tumbuhan. Kelompok tumbuhan Pinophyta banyak yang dimanfaatkan kayunya, sebagai tanaman hias, sebagai sumber makanan dan pengobatan. Selain itu, tumbuhan-tumbuhan ini juga berperan dalam pengendalian erosi, melindungi dari abrasi, hutan rekreasi, dan merupakan tumbuhan kayu pertama dalam suksesi kedua. Para ahli biologi tertarik dengan tumbuhan Pinophyta tersebut karena tumbuhan ini mempunyai keragaman bentuk dan struktur, pola distribusinya dari dulu sampai sekarang, dan fosilnya relative lengkap terdokumentasikan (Kimball, 1999).

Gambar 2. Melinjo
(Sumber: Wikipedia, 2020)

D. HASIL PENGAMATAN

1. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)

a) Akar

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Ujung akar

2) Foto Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Ujung akar

(Sumber: TanahKaya.com)

b) Batang

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Bekas daun
- c. Pangkal batang

2) Foto Literatur

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Bekas daun
- c. Pangkal batang

(Sumber: Teukutaslim, 2018)

c. Daun

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Ibu tangkai daun
- c. Pangkal daun

2) Foto Literatur

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Ibu tangkai daun
- c. Pangkal daun

(Sumber: Pixabay, 2020)

d. Bunga

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Megaspore
- b. Sisik
- c. Tangkai strobilus

2) Foto Literatur

Keterangan:

- a. Megaspore
- b. Sisik
- c. Tangkai strobilus

(Sumber: Picbear, 2020)

e. Buah

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Daun buah
- b. Ovulum
- c. Megaspora
- d. Tangkai strobilus

2) Foto Literatur

Keterangan:

- a. Daun buah
- b. Ovulum
- c. Megaspora
- d. Tangkai strobilus

(Sumber: Picbear, 2020)

2. Pinus (*Pinus merkusii* Jung & De Vr)

a. Akar

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar

2) Foto Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar

(Sumber: Hamblin, 2020)

b. Batang

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Cabang batang
- b. Permukaan batang

2) Foto Literatur

Keterangan:

- a. Cabang batang
- b. Permukaan batang

(Sumber: Pixabay, 2020)

c. Daun

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Pankal daun
- b. Ujung daun
- c. Helai daun

2) Foto Literatur

Keterangan:

- a. Pankal daun
- b. Helai daun
- c. Ujung daun

(Sumber: Pixabay, 2020)

d. Bunga

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai strobilus
- b. Sisik

2) Foto Literatur

Keterangan:

- a. Tangkai strobilus
- b. Sisik

(Sumber: Pixabay, 2020)

e. Buah

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

a. Sisik

2) Foto Literatur

Keterangan:

b. Sisik

(Sumber: Wikipedia, 2020)

f. Biji

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Biji
- b. Sisik

2) Foto Literatur

Keterangan:

- c. Biji
- d. Sisik

(Sumber: Wikipedia, 2020)

3. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

a. Akar

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Akar pokok
- b. Cabang akar

2) Foto Literatur

Keterangan:

- c. Akar pokok
- d. Cabang akar

(Sumber: Reseach, 2020)

b. Batang

1) Foto Literatur

Keterangan:

a. Cabang batang

2) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

b. Cabang batang

(Sumber: Research, 2020)

c. Daun

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Helai daun
- b. Pangkal daun
- c. Ujung daun

2) Foto Literatur

Keterangan:

- a. Helai daun
- b. Pangkal daun
- c. Ujung daun

(Sumber: Pixabay, 2020)

d. Bunga

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Strobilus jantan
- b. Strobilus betina

2) Foto Literatur

Keterangan:

- a. Strobilus jantan
- b. Strobilus betina

(Sumber: Alamy, 2020)

e. Buah

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Buah
- b. Biji

2) Foto Literatur

Keterangan:

- a. Buah
- b. Biji

(Sumber: Pixabay, 2020)

Tabel hasil pengamatan

No	Ciri-ciri	Pakis Haji	Pinus	Melinjo
1	Habitus	Palma	Pohon	Pohon
2	Periodisitas	Perennial	Perennial	Perennial
3	Sifat akar	Serabut	Tunggang	Tunggang
4	Sifat batang			
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial
	Arah tumbuh	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	Kasar, meninggalkan bekas daun	Beralur	Kasar, lepas kerak
	Alat-alat lain	Sisik bulu		
5	Sifat daun			
	Tata letak	Roset batang	Tersebar	Berhadapan
	Bagian daun	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Bentuk daun	Bangun garis	Bangun jarum	Jorong
	Pangkal daun	Runcing	Tumpul	Meruncing
	Ujung daun	Runcing	Runcing	Meruncing
	Tepi daun	Rata	Rata	Rata
	Urut daun	Sejajar	Sejajar	Menyirip
	Tekstur daun	Perkamen, licin	Kasap	Seperti kertas
	Warna daun	Hijau	Hijau	Hijau
6	Sifat bunga			
	Bagian bunga	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Alat lain	Duri		
7	Sifat buah			
		Semu	Semu	Semu

E. ANALISIS

1. Pakis Haji (*Cycas rumphii* Miq)

Klasifikasi :	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Spermatophyta
Sub Divisi	: Gymnospermae
Kelas	: Cycadinae
Ordo	: Cycadales
Famili	: Cycadaceae
Genus	: Cycas
Spesies	: <i>Cycas rumphii</i> Miq

(Sumber: Purnama, 2015)

Deskripsi

Berdasarkan hasil pengamatan pada tumbuhan pakis haji (*Cycas rumphii* Miq) termasuk dalam tumbuhan berbiji terbuka atau gymnospermae. Pakis haji memiliki akar, batang, daun, strobilus, dan buah. Habitus atau perawakan pakis haji ialah palma atau palem dengan periodisitas pirenial (tumbuhan menahun). Habitat *Cycas rumphii* Miq di vegetasi lingkungan hutan hujan pada ketinggian rendah mulai dari permukaan laut. Menurut (Ruqayah, 2013) persebaran *Cycas rumphii* Miq dekat pantai, dari Sulawesi dan Maluku, sepanjang pantai utara New Guinae ke Pulau Solomon, kepulauan Marshall dan Caroline, dan Pulau Christmas (Lautan Hindia). Di Pulau Wawonii tersebar di Tumbu-tumbu, Munse, Dompodompod Jaya. *Cycas rumphii* Miq dapat dimanfaatkan sebagai tanaman hias, daunnya yang kaku pada umumnya dipakai sebagai perlengkapan rangkaian bunga, batangnya dapat menghasilkan semacam sagu, dan tapal dari biji dan pepagan dipakai untuk menyembuhkan pegal-pegal dan gangguan kulit.

Pakis haji memiliki sistem perakaran serabut (*radix adventicia*) yaitu akar lembaga dalam perkembangan selanjutnya mati atau kemudian disusul oleh sejumlah akar yang kurang lebih sama besar dan semuanya keluar dari pangkal batang. Hal ini sesuai dengan penjelasan menurut (Ciecie Starr,

2008) yaitu akar primer pada sebagian besar monokotil cepat digantikan oleh akar liar yang tumbuh keluar dari batang. Akar lateral yang sama dalam diameter dan panjangnya, bercabang dari akar liar itu. Bersamaan dengan itu, akar liar dan akar lateral tumbuhan itu membentuk sistem akar serabut.

Batang pada pakis haji berbentuk bulat dengan permukaan yang kasar dan meninggalkan bekas daun. Arah tumbuh batang tegak lurus, memiliki percabangan monopodial karena batang pokoknya terlihat jelas. Menurut (Tjitrosoepomo, 1985) percabangan monopodial adalah jika batang pokok selalu tampak jelas, karena lebih besar dan lebih panjang (lebih cepat pertumbuhannya) dari pada cabang-cabangnya.

Daun pakis haji berwarna hijau, termasuk daun tidak lengkap karena tidak memiliki pelepah daun (*vagina*). Pelepah daun adalah bagian pangkal daun yang melebar. Pelepah daun disebut juga upih daun, dan biasanya membungkus bagian batang. Pelepah daun umumnya dijumpai pada tumbuhan monokotil, misalnya pada anggota dari famili Musaceae, Graminae, Cyperaceae, dll. Selain itu pakis haji juga termasuk daun majemuk yang berbentuk bangun garis. Pangkal daun runcing, dengan tepi yang rata serta ujung daun yang runcing pula. Urat daun terlihat sejajar yaitu ada tulang-tulang daun kecil yang sejajar (dari pangkal sampai ujung) dengan tulang tengah daun yang besar. Tekstur daunnya perkamen dan licin. Perkamen maksudnya ialah daunnya tipis dan kaku. Tata letak daun pakis haji roset batang karena letak daun jauh dari permukaan tanah atau daun berada diujung batang. Menurut (Tjitrosoepomo, 1985) roset batang ialah jika daun yang rapat berjejal-jejal itu terdapat di ujung batang.

Bunga pakis haji berupa strobilus sehingga dikatakan bunga tidak lengkap karena tidak memiliki mahkota dan lain sebagainya. Saat pengamatan menggunakan dua jenis pakis haji yaitu betina dan jantan. Pada pakis haji jantan strobilus berbentuk seperti tongkol pisang yang panjang berwarna jingga. Sedangkan strobilus betina berbentuk seperti tanduk dan dibagian sisi kanan kiri terdapat buah, permukaannya berbulu, berwarna kuning kecoklatan. Menurut (Ruqayah, 2013) pada pakis haji, pohon jantan

memiliki strobilus jantan yang membawa microsporofil yang mengandung microsporangia, umumnya tumbuh di ujung batang, bentuk kerucut/ runjung berwarna jingga. Sedang pada pohon betina memiliki strobilus betina panjang bisa mencapai 13 – 17 cm, berbulu, berwarna kuning emas yang membawa biji, tumbuh di sela-sela tangkai daunnya. Biji membulat telur-menjorong berwarna hijau kekuningan. Sedangkan menurut (Purnama, 2015) bunga pakis haji menyatu dalam cone, cone betina pada ujung dengan banyak karpofil, panjang mencapai 50 cm (pakis haji betina).

Pakis haji memiliki buah yang bersifat semu dan biji berbentuk bulat-bulat seperti poho palem. Buah semu ialah jika buah itu terbentuk dari bakal buah beserta bagian-bagian lain pada bunga itu, yang malah menjadi bagian utama buah ini (lebih besar, lebih menarik perhatian, dan seringkali merupakan bagian buah yang sesungguhnya kadang-kadang tersembunyi. Menurut (Tuapattinaya, 2006) terdapatnya kadar karbohidrat pada biji pakis haji menunjukkan bahwa biji pakis haji dapat dijadikan sebagai sumber karbohidrat utama. Biji pakis haji yang matang terdiri dari kulit biji yang keras dan dan endosperm yang kaya akan bahan cadangan makanan. Selama proses pematangan, biji akan mengalami kekurangan cairan, sehingga nusellus menjadi tertekan dan membentuk tudung tipis seperti perisperm di atas endosperm. Selama proses pematangan biji, cadangan makanan seperti pati, lemak, dan protein terdapat dalam endosperma, penyimpanan cadangan makanan bertepatan dengan perkembangan embrio di dalam biji, (Campbell, 2002) juga menjelaskan bahwa sementara embrio berkembang, biji akan menumpuk protein, minyak, dan pati dan menahan zat-zat makanan dalam tempat penyimpanan sampai biji tersebut berkecambah. Dengan demikian adanya kandungan karbohidarat yang tersimpan dalam biji tumbuhan pakis haji dapat dikonsumsi sebagai sumber nutrisi atau energi bagi tubuh.

Kunci Determinasi

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-sedikit dengan benang sari dan atau putik. Tubuh-tumbuhan berbunga 2

- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tubuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun). 3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut diatas 4
- 4b. Tubuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas..... 6
- 6b. Dengan daun yang jelas. 7
- 7a. Tubuh-tumbuhan semacam palem, kerap kali batangnya tidak bercabang dan mempunyai bekas daun yang berupa lingkaran; kadang-kadang tidak berbatang. Daun besar, menyirip atau berbentuk kipas..... 8
- 8a. Bungatelanjang, terkumpul menjadi kerucut bunga jantan atau betina pada ujung. Karang bunga, juga diwaktu mudanya, tidak pernah diselubungi oleh seludang bunga. Tubuh-tumbuhan yang menghasilkan gom.14. Cycadaceae

Cycadaceae

Pohon mengandung gom, serupa dengan pohon pendek, dengan batang kerap kali berbentuk tian, dimana pada ujungnya daun berjejal-jejal rapat. Daun menyirip tunggal; anak daun kerap kali bertulang daun 1. Bunga telanjang, berkelamin 1, berumah 2, terkumpul dalam kerucut. Kerucut jantan terdiri dari banyak benang sari, yang pada sisi bawah tertutup oleh banyak kantung butir sari. Kerucut betina terdiri dari banyak daun buah yang terbuka, yang sepanjang kedua tepinya mendukung 1-4 bakal biji besar.

Cycas

Pohon bercabang atau tidak tinggi; tinggi 1-6 m. Batang dengan pangkal tangkai daun yang tetap tinggal. Tangkai daun berduri tempel tajam; anak daun sangat banyak, yang tengah 20-35 kali 1-2 cm, kerap kali berbentuk sabit, sebelah bawah gundul. Kerucut jantan bertangkai pendek, kuning cerah, panjang 30-70 cm, tebal kurang lebih 15 cm, makin keatas menyempit kuat; benang sari tersusun dalam spiral, berbentuk baji, berakhir pada ujung yang membengkok, panjang 3-12 mm, yang teratas steril. Kerucut betina terminal;

panjang daun buah 25-40 cm, bergerigi, berakhir dengan ujung yang panjang tepi rata dan lancip. Biji bulat memanjang, panjang 4-6 cm, coklat oranye. Tepi pantai, jarang dipedulikan, juga menjadi tanaman hias. *Pakis haji*, Ind, S, *Pakis dongol*, J.....***Cycas rumphii* Miq.**

Kunci determinasi Pakis Haji (*Cycas rumphii* Miq.)

1b- 2b- 3b - 4b - 6b -7a 8a - Cycadaceae – *Cycas rumphii* Miq.

2. Pinus (*Pinus merkusi* Jungh & De Vr)

Klasifikasi :	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Spermatophyta
Sub Divisi	: Gymnospermae
Kelas	: Coniferinae
Ordo	: Pinales
Famili	: Pinaceae
Genus	: Pinus
Spesies	: <i>Pinus merkusi</i> Jungh & De

(Sumber: Cronquist, 1981)

Deskripsi

Berdasarkan hasil pengamatan pada tumbuhan pinus (*Pinus merkusi* Jungh & De Vr) termasuk tumbuhan divisi spermatophyte, sub divisi gymnospermae yaitu berbiji terbuka, kelas coniferae yaitu meliputi tumbuhan semak-semak, perdu, atau pohon-pohon dengan tajuk yang kebanyakan berbentuk kerucut. Ordo pinales karena daunnya berbentuk jarum, duduknya tersebar pada sirung panjang, atau pada sirung panjang terdapat daun-daun yang berdaging sedang pada sirung pendek daunnya berbentuk jarum. Habitus pinus adalah pohon yang berperiodisitas pirenial. Habitat pinus di wilayah ketinggian 400-2000 mdpl dengan curah hujan 1200-3000 mm/tahun dan jumlah bulan kering 0-3 bulan. Persebaran pohon pinus di Indonesia tumbuh secara alami khususnya di Aceh, Tapanuli dan Kerinci.

Akar pinus termasuk sistem perakaran tunggang karena akarnya hanya terdapat satu lembaga (*radicula*) yang tumbuh terus menjadi akar utama dan bercabang-cabang lebih kecil, serupa dengan menurut (Tjitrosoepomo, 1985) akar tunggang ialah jika akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Akar tunggang biasanya terdapat pada tumbuhan biji belah (*dicotyledoneae*) dan biji telanjang (*gymnospermae*). Menurut (Hardiyatmo, 2006) akar secara mekanis dapat memperkuat tanah, melalui transfer tegangan geser dalam tanah, menjadi tahanan tarik dalam akar.

Batang pinus berbentuk bulat dengan permukaan kulit luar kasar berwarna coklat kelabu sampai coklat tua, tidak mengelupas dan beralur lebar serta dalam. Batang utama silindris, lurus dalam tegakan rapat serta memiliki alur yang dalam, percabangan monopodial dengan cabang-cabang membentuk putaran yang teratur. Tegakan pinus dewasa dapat mencapai tinggi 30 m dan diameter 60–80 cm, sedangkan tegakan tua dapat mencapai tinggi 45 m dan diameter 140 cm. Menurut (Agusta, 2000) deskripsi botani pinus pada umumnya batang berkayu, bulat, keras, bercabang horizontal, kulit retak-retak seperti saluran dan berwarna coklat. Menurut (Sastrohamidjojo, 2004) batangnya dapat disadap untuk mengambil getahnya dan diproses lebih lanjut dengan penyulingan menghasilkan gondorukem sebagai komponen utama dan terpentin sebagai hasil samping, bisa diolah minyak atsiri dll.

Daun pinus berwarna hijau, berbentuk jarum dengan pangkal tumpul, bertepi rata dan ujung daun yang runcing. Daun bertekstur kasap dan panjang daun kurang lebih 10-20 cm dan urat daun sejajar. Tata letak daun tersebar. Daun pinus termasuk daun majemuk karena satu tangkai terdapat lebih dari sehelai daun. Menurut (Siregar, 2005) daun pinus terdapat dua jarum dalam satu ikatan panjang 16-25 cm, akan gugur dan menjadi serasah. Serasah pinus merupakan serasah daun jarum yang mempunyai kandungan lignin dan ekstraktif tinggi serta bersifat asam, sehingga sulit untuk dirombak oleh mikroorganisme. Serasah pinus akan terdekomposisi secara alami dalam

waktu 8–9 tahun. Daun dan tajuk pinus dapat dimanfaatkan untuk mengurangi hujan netto melalui proses intersepsi.

Pinus memiliki bunga yang tidak lengkap karena berupa strobilus jantan sekaligus betina dalam satu pohon. Bunga jantan berbentuk strobilus (silindris) berwarna krim. Sedangkan strobilus betina berbentuk kerucut, tumbuh di ujung dahan. Ujungnya runcing, bersisik dan biasanya berwarna coklat. Maka dari itu pinus merupakan tumbuhan berumah satu (*monocieous*). Menurut (Ningsih, 2013) strobilus jantan letaknya terminal dan betinanya letaknya aksilaris dan untuk membedakan mana jantan dan betina. Biasanya strobilus betina lebih besar daripada yang jantannya. Selain itu biasanya strobilus jantan tumbuh pada cabang yang lebih rendah daripada cabang strobilus betina. Memiliki jumlah makrofil dan mikrofilnya banyak dengan posisi yang tersebar. Penyerbukan dan penyebaran biji dengan bantuan angin (*anemogami*).

Buah pinus merupakan buah semu berbentuk kerucut, ketikamasih muda berwarna hijau dan coklat saat tua. Terdapat biji yang terletak pada dasar sisik buah, seriap sisik menghasilkan dua biji berbentuk bulat telur dan pipih serta bersayap. Sayap melekat pada biji.

Kunci Determinasi

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-sedikit dengan benang sari dan atau putik. Tubuh-tumbuhan berbunga 2
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tubuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun). 3
- 3a. Daun berbangun jarum dan terdapat dalam bekas terdiri 2-3 helai, pangkal tiap bekas daun diliputi oleh beberapa sisik tipis bangun bulu. 13. Pinaceae

Pinaceae

Pohon atau perdu. Daun bentuk jarum. Bunga berkelamin 1, berumah satu, telanjang. Bunga jantan mirip untai. Benang sari banyak, tangkai sari dengan ujung serupa perisai, ruang sari 2, menggantung dibawah

perisai ujung. Bunga betina, yang dinamakan kerucut dengan banyak sisik kerucut yang bertimbun rapat, tersusun secara spiral; rangap: yang dinamakan sisik penutup dan yang diatas dinamakan sisik buah. Sisik penutup serupa selaput, kerapkali kemudian menghilang. Sisik buah dengan ujung perisai sering mempunyai tonjolan, dari atas pangkalnya dengan 2 bakal biji berdampingan. Kerucut buah berkayu, sebagian besar terdiri dari sisik yang diperbesar kuat. Biji bersayap bersisi dan kerapkali miring.

Pinus

Pohon, tinggi 20-40 m. Daun dalam berkas 2. Berkas jarum (sebetulnya adalah tunas yang sangat pendek yang tidak pernah akan tumbuh) pada pangkalnya dikelilingi oleh suatu sarung dari sisik yang berupa selaput tipis panjangnya kurang lebih 0,5 cm. Panjang bunga jantang kurang lebih 2 cm, pada pangkal tunas yang muda, tertumpuk berbentuk bulir. Bunga betina terkumpu dalam jumlah kecil pada ujung tunas muda, silindris, dan sedikit terbangun telur, kerapkali bengkok. Sisik kerucut buah dengan perisai ujung berbentuk jajar genjang, akhirnya merenggang; panjang kerucut buah 7-10 cm. Biji pipih berbentuk bulat telur panjang 6-7 mm, pada tepi luar dengan sayap besar, mudah lepas. Tanaman daerah Sumatra, di Jawa kadang-kadang ditanam, *Sumatraanse den*, N. ***Pinus merkusi Jung. & De Vr.***

Kunci determinasi Pinus (*Pinus merkusi* Jungh & De Vr.)

1b-2b-3a-Pinaceae- *Pinus merkusii* Jungh De Vr.

3. Melinjo (*Gnetum gnemon* L)

Klasifikasi :

Kingdom	: Plantae
Divisi	: Spermatophyta
Kelas	: Gnetinae
Ordo	: Gnetales
Famili	: Gnetaceae
Genus	: Gnetum
Spesies	: <i>Gnetum gnemon</i> L.

(Sumber: Cronquist, 1981)

Deskripsi

Berdasarkan hasil pengamatan pada tanaman melinjo (*Gnetum gnemon* L.) termasuk tumbuhan berbiji terbuka (*Gymnospermae*). Bijinya tidak terbungkus daging hanya terbungkus kulit luar. Tanaman melinjo termasuk Ordo Gnetales, Famili Gnetaceae karena pohonnya lurus banyak bercabang (tetapi cabang-cabang itu sering kali tidak bersambung dengan bagian kayu batang, hingga mudah lepas), dan Genus Gnetum. Habitus melinjo ialah pohon yaitu berkayu yang memiliki satu batang panjang dan beberapa cabang menyebar setelah tinggi tertentu yang membentuk sebuah tajuk serta periodisitas menahun. Habitat melinjo di hutan hujan pada ketinggian dibawah 1000 m. Tanaman ini tersebar di Fuji dan Kep. Solomon sampai Malaysia.

Sistem perakaran ialah tunggang, hal ini bisa dilihat tubuh melinjo yang besar sehingga memerlukan akar yang kokoh. Akar tunggang (*tap roots*) merupakan akar lembaga (*radicula*) yang tumbuh terus menjadi akar utama dan bercabang-cabang lebih kecil. Menurut (Tjitrosoepomo, 1985) jika akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Akar pokok yang beraal dari akar lembaga disebut akar tunggang (*radix primaria*).

Batang pada tanaman melinjo berbentuk bulat, terdapat kambium, fleoterma, dan buluh-buluh kayu tanpa saluran resin. Kambium adalah lapisan jaringan meristematik pada tumbuhan yang sel-selnya aktif membelah dan

bertanggung jawab atas pertumbuhan sekunder tumbuhan. Kambium hanya di temukan pada tumbuhan dikotil dan gymnospermae. Permukaan batang berupa lepas kerak dan kasar. Menurut (Tjitrosoepomo, 1985) lepas kerak ialah merupakan permukaan batang dalam keadaan-keadaan lain seperti terlihat pada batang jambu biji (*Psidium Guajava* L.) dan pohon kayu putih (*Melaleuca leucadendrom* L.). Percabangan monopodial oleh sebab batang pokoknya terlihat jelas. Arah tumbuh batang tegak lurus. Suatu macam serat yang berkualitas tinggi dihasilkan dari kulit batang bagian dalam; kulit ini dimanfaatkan sebagai tali panah yang terkenal di pulau Sumba, juga untuk tali pancing atau jaring, berkat ketahanannya terhadap air laut.

Daun melinjo berwarna hijau, berbentuk jorong (ovalis/ellipticus) karena panjang : lebar = $(1 \frac{1}{2} : 2:1)$. Menurut (Tjitrosoepomo, 1985) daun bangun jorong ialah jika perbandingan panjang : lebar = $1 \frac{1}{2} : 2:1$, seperti dapat dilihat pada daun nangka. Pangkal daun melinjo meruncing, bertepi rata, dan bagian ujung daun runcing serta urat daun yang menyirip. Menurut Daun melinjo tidak memiliki pelepah sehingga termasuk daun tidak lengkap. Tata letak daun berhadapan. Daun muda dapat dimanfaatkan sebagai sayur (terutama sayur asem)

Bunga pada melinjo ialah berupa strobilus jantan berbentuk bulat dengan untaian benang sari. Yang mudah terlepas dari tempatnya. Strobilus jantan tersebut lama kelamaan akan menjadi strobilus betina dan kemudian menjadi buah. Menurut (Purnama, 2015) bunga jantan dengan tenda bunga berbentuk pembuluh dan pada perpanjangan sumbu bunga yang berbentuk benang terdapat 1-2 kantung sari. Bunga ♀ dengan tenda bunga berbentuk pembuluh 1 bakal biji didalamnya yang mempunyai 2 integumen. Biji terselubungi suatu mantel yang terdiri dari integumen luar yang menjadi keras dan tenda bunga yang berdaging dan akhirnya berwarna merah jika buah telah masak.

Buah tidak lain dari biji yang terbungkus oleh kulit dalam yang kaku (kulit biji) dan kulit luar yang tipis dan dapat dimakan. Biji melinjo berbentuk lonjong berwarba hijau dan merah ketika matang.

Kunci determinasi

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-sedikit dengan benang sari dan atau putik. Tubuh-tumbuhan berbunga 2
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tubuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun). 3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut diatas 4
- 4b. Tubuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas. 6
- 6b. Dengan daun yang jelas. 7
- 7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya. 9
- 9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat atau membelit. 10
- 10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset. 11
- 11b. Tidak demikian. Ibu tukan dau dapat dibedakan jelas dari jarring urat daun dan dari anak cabang tullang daun yang kesamping dan yang sorong kke atas. 12
- 12b. Tidak seua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun dmaa sekali. 13
- 13b. tumbuh-tumbuhan berbentuk lain. 14
- 14b. Semua daun duduk berhadapan. 16
- 16a. Daun tunggal, berlekuk atau tidak, tetapi tidak berbagimenyirip rangka sangkai bercangap. 239
- 239b. Tumbuh-tumbuhan tanpa getah. 243
- 243b. Tiidak hidup dari tumbuhan lain. 244
- 244b. Susunan tulang dau tidak demikian, seluruhnya atau sebagian besar tulang daun tersusun menyirip, menjari atau sejajar. 248
- 248b. Daun bertulang menyirip atau menjari, susunan urat daun seperti jala. 249
- 249a. daun jika dipatahkan (disobek dipatahkan) memperlihatkan serabut halus yang menonjol. Bunga sangat kecil, tanpa perhiasan bunga, dalam

ringkaran pada karangan bunga yang berbentuk bulir berwarna hijau.

..... 15. Gnetaceae

Gnetaceae

Pohon atau liana. Ranting pada ruas membesar dan berbuku. Daun ebrhadapan, bertangkai, tunggal, bertulang daun menyirip. Bunga berkelamin satu, berumah dua (jarang satu), dalam bulir, dalam karang, kecil, bercampur dengan rambut, daun pelindung pada tiap karang 1, berbentuk cawan. Bulir jantan tersusun oleh 2-3 baris bunga jantan dan diatasny asatu bariss bunga betina yang tidak sempurna. Bunga jantan dengan tenda bunga berbentuk tabung; benang sari 1, ruang sari 2. Bulir betina dengan karangan semu yang berjarak. Bunga betina dengan tenda bunga berbentuk tabung dan satu bakal biji telanjang dengan dua selubung; selubung terluar pendek, yang terdalam memanjang menjadi buah yang serupa tangkai putik yang menonjol. Buah semu, buah bunia tau buah batu.

Gnetum

Pohon, tinggi 5-22 meter. Daun elips memanjang, 7-22 kali 2-10 cm, dengan ujung yang meruncing, teepi rata, seperti kulit sampai berdaging. Bulir bertangkai, 1-3 (kerpakalo 1) dalam ketiak daun, bercabang atau dengan cabang lateral 1-3. Panjang bulir jantan 3-5 cm; karangan bunga 5-8 cm; bunga betina rudiameter, berbentuk bola. Panjang bulir berina 6-10 cm; karangan bunga 3-8, berbunga 5-12 buah. Buah duduk, pada waktu masak meerah tua indah, panjang 2-2,5 cm, elips atau berbentuk bulat telur terbalik dengan ujung meruncing yang pendek; kulit luar berdaging. Dipelihara sebagai pohon buah, kadang-kadang keligatan liar; 1-1200 m. *Melinjo*, Ind, *Belinjo*, Ind, *Tangkil*, S, *Sake*, S, *Melinjo*, S, J, *Bago*, I, *So*, J.

.....***Gnetum gnemon* L. var. *domesticus* Mgf**

Kunci determinasi melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14b-16a-239b-143b-244b-248b-
249a-15.Gnetaceae-*Gnetum gnemon* L.

F. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan yaitu Divisi Pinophyta tidak mempunyai bunga sejati, tidak ada mahkota bunganya, bunganya berupa strobillus yang mampu menghasilkan sekret berupa tetes getah yang berisi sel kelamin jantan pada strobilus jantan dan sel telur pada strobillus betina. Bakal biji terdapat di luar permukaan dan tidak dilindungi oleh daun buah, merupakan tumbuhan heterospora yaitu menghasilkan dua jenis spora berlainan. Pada Praktikum ini menggunakan bahan pakis haji yang dapat dimanfaatkan sebagai tumbuhan hias di halaman rumah, pinus biasanya digunakan sebagai bahan pembuatan kayu korek api, minyak atsiri dan lain sebagainya, kemudian melinjo bisa dimanfaatkan untuk bahan sayur (misalnya sayur asem) dan biasanya bijinya adioleh kerupuk ataupun emping.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Agusta, A, *Minyak Atsiri Tumbuhan Tropika Indonesia*, Bandung: Penerbit Institut Teknologi Bandung, 2000.
- Campbell, *Biologi Edisi Kedelapan Jilid 2*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2002.
- Cecie Starr, C. E, *Biology: The Unity and Diversity of Life, 12th ed*, Jakarta: Penerbit Salemba Teknika, 2008.
- Desi, C, R, *Laporan Struktur Morfologi Buah dan Biji*, Bondowoso: Lucy, 2018.
- Hardiyatmo, H, *Penanganan Tanah Longsor dan Erosi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- Nabilahndrn, "Gambar akar pinus", <http://www.google.com/amp/s/nabilahandrini.wordpress.com/2016/04/29/pinus/amp/>, dalam *Google.com*. 2020.
- Ningsih, D, H, *Klasifikasi dan Deskripsi Pinus Merkusi Jung*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2013.
- Pertiwi, Agustina Ambar, *Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi*, Banjarmasin: Program Studi Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin, 2020.
- Picbear, "Gambar strobulus pakis haji", <http://picbear.linkpc.net/art/strobils-cycas-rumphii-photo.html>, dalam *Google.com*. 2020.

- Pixabay, "Gambar daun pakis haji", <http://pixabay.com/id/photos/daun-hijau-aklam-pakis-haji-269151/>, dalam *Google.com*. 2020.
- Pixabay, "Gambar Pinus", <http://pixabay.com/id/photos/pohon-pinus/>, dalam *Google.com*. 2020.
- Purnama, M, S, *Jurnal Praktikum Phanerogame*, Samarinda: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman, 2015.
- REsearch. (n.d.), "Gambar akar melinjo", <https://www.google.com/search?q=batang+gnetum+gnemon>, dalam *Google.com*. 2020.
- Ruqayah, S. S. 2013. Keanekaragaman Jenis Gymnospermae di Pulau Wawoni, Sulawesi Tenggara. *Jurnal Biologi Indonesia*, 83-92.
- Sastrohamidjojo, H, *Kimia Minyak Atsiri*, Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 2004.
- Sikas, G, "Sikas", <http://tanahkaya.com/sikas/>, dalam *TanahKaya.com*. 2020.
- Siregar, E, *Pemuliaan Pinus Merkusi*. Medan: Fakultas Pertanian Universitas Sumatra Utara, 2005.
- Steenis, V, *Flora: untuk Sekolah di Indonesia*, Jakarta: Pradya Paramita, 1997.
- Teukutaslim, "Pakis Haji", <http://www.google.com/amp/busy/org.busy.org/@teukutaslim/pakis-haji/amp>. dalam *busy.org*. 2020.
- Tjitrosoepomo, G, *Morfologi Tumbuhan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985.
- Tuapattinaya, P. M. *BIOPENDIK*, Maluku: Program Studi Pendidikan Biologi & Alumni Sarjana Pendidikan Biologi, 2006.
- Utami, D, Struktur Dasar dan Terminologi Tumbuhan Berbiji. *Modul*, Januari 2019.
- Wikipedia, "Gambar buju pinus", http://id.m.wikipedia.org/wiki/kacang_pinus, dalam *Google.com*. 2020.

H. EVALUASI

1. Jelaskan perbedaan ciri anak divisi dari divisi Pinophyta yang diamati pada praktikum yang diamati pada praktikum I!

Perbedaan antara kelas Cycadopsida, Coniferopsida, dan Gnetopsida yaitu

- a. Cycadopsida memiliki daun majemuk, batangnya berjenis Monopodial dan distribusi seksnya dioecious.
- b. Coniferopsida, memiliki daun tunggal yang tersebar dan berbentuk jarum dengan batangnya berjenis monopodial dan distribusi seksnya monoceous.
- c. Gnetopsida, memiliki daun tunggal dan pertulangan daun menyirip, batang termasuk kedalam simpodial dan distribusi seksnya dioecious.